

ТВОРЧЕСТВО ИБН ХАЗМ АНДАЛУСИ

Таджибоева Муниса Исроилбековна

Магистрант кафедры арабской филологии, факультета восточных языков Худжандского государственного университета имени академика Б. Гафурова

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11101402>

Аннотация. Эта статья посвящена писателю из Андалусии Ибн Хазм Андалуси и его уникальной книге «Голубиное ожерелье». Известный ученый сумел благодаря своему ценному наследию в различных науках, написанных на арабском языке (а также на других языках мира, таких как английский, русский) занять особое место в арабской и персидской литературе и оставить после себя наследия.

Ключевые слова: Андалус, творчество, Ибн Хазм Андалуси, арабский поэт, писатель, поэзия, проза, голубиное ожерелье, любовь.

Abstract. This article is dedicated to the Andalusian writer Ibn Hazm Andalusí and his unique book “The Dove Necklace” (Arabic: “طوق الحمامة”). The famous scientist managed, thanks to his valuable heritage in various sciences written in Arabic (as well as in other languages of the world such as English, Russian), to take a special place in Arabic and Ajam literature and put himself in the irs.

Keywords: Andalus, literature, Ibn Hazm Andalus, Arabic poet, writer, poetry, Dove Necklace, love.

Ибн Хазм Андалуси — один из известных поэтов и писателей андалузийско-арабской литературы, внесший вклад в развитие литературы того периода. Этот знаменитый писатель смог передать кропотливые произведения благодаря своим знаниям в поэзии и прозе. Этот знаменитый писатель смог заниматься наукой и знаниями, а также был уникальной личностью, отражающей его личные качества.

Ибн Хазм считался одним из самых известных ученых-энциклопедистов в Андалусии, он знал математику, историю религий и исламское право. Он также хорошо знал латынский и ивритский языки.

Ибн Басом, посвятивший Ибн Хазму многие страницы своих произведений, представил его как «жесткого» человека с резким характером. По словам Ибн Басама ибн Хазм Андалуси был непримирим и во время споров, о чем бы ни шла речь, открыто высказывал свое мнение о враге.

Возможно, это так, ведь научные труды Ибн Хазма свидетельствуют об этих чертах его характера [11,4].

Что касается образования Ибн Хазма, то в источниках, в том числе в некоторых его сочинениях, упоминаются имена нескольких учителей Ибн Хазма.

Стоит отметить, что Ибн Хазм Аль-Андалуси, наряду со всем своим талантом и писательским мастерством, прославился как известный и уникальный поэт в арабоязычной литературе Андалусии (Испания).

Этот могучий поэт, как и другие современники своего времени, внес свой вклад в развитие арабской поэзии. Он смог написать множество стихотворений в стиле популярной поэзии своего времени.

Следует подчеркнуть, что, к сожалению, произведения Ибн Хазма Аль-Андалуси не дошли до нашего времени в виде специальной книги, как у других поэтов в виде «Девана».

Хотя «Диван» поэта не дошел до нашего времени, в руки рецензента этого трактата попало несколько видов произведений, заменивших его и восполнивших этот пробел.

Во-первых, произведения Ибн Хазма Аль-Андалуси считаются произведениями самого Мансура, в основе этих литературно-исторических произведений лежит множество стихов из произведений поэта, исполняемых на различные темы.

Во-вторых, исторические труды и картины, написанные об арабоязычной литературе Андалусии, в которых даны сведения о поэтах, писателях и ученых времени жизни Ибн Хазма Андалусского.

В-третьих, рассматриваются исследовательские работы различных зарубежных исследователей по литературным произведениям андалузской эпохи арабской литературы. Исследователи этого вида творчества должны предоставить полезную информацию о поэтах и писателях того периода, а также о поэзии и прозе и литературных произведениях поэта.

Поэт написал множество стихов в разных жанрах поэзии, таких как хвала, восхваление, газель, плач и т.д. Стихи поэта были исполнены поэтическим мастерством и изучены исследователями прошлого и настоящего времени, каждый из которых высоко ценил его поэтический талант. Ибн Хазм Андалуси и его стихи, исполненные на разные темы, соответствуют по стилю и всем поэтическим правилам того периода.

Также в произведениях Ибн Хазма Аль-Андалуси просматривается и тема гордости. В одном из своих стихотворений поэт гордится собой и сравнивает себя с ярким, сияющим солнцем в пространстве науки.

Ибн Хазм Андалуси также писал стихи о признаках любви, происхождении любви, близости человеческих сердец, верности и предательстве и на другие любовные темы.

Один из примеров стихов Ибн Хазма, восхваляющих любовь:

[49,2] الحب إتصالٌ بين النفس في أصل عالمها الغلوي

(То есть: “Любовь – это связь между дыханием и сущностью Вселенной”).

Ибн Хазм Андалуси не только влиятельный поэт, но и считается одним из самых известных писателей андалузской эпохи. Ибн Хазм Андалуси был одним из строгих переводчиков хадисов и лидером исламской школы Захири.

Он написал около 400 произведений, из которых до нашего времени дошло только 40. Всего его письменные произведения составили около 80 000 страниц. В «Энциклопедии ислама» он упоминается как один из выдающихся мыслителей исламского мира и известен как отец сравнительного религиоведения наряду с Беруни [8, 163].

Но из всех этих произведений осталось лишь несколько книг и несколько брошюр. Вот названия книг и рукописей, которых сохранились и опубликованы:

Книга (طوق الحمامة) “Голубиное ожерелье”. Книга «Голубиное ожерелье» написана о любви и влюбленных. “Голубиное ожерелье” Ибн Хазма посвящена вопросам психологического и социального анализа, ее признаки в любви, влюбленные и их состояния, жизнь писателя и людей его времени представлены в виде разрозненных рассказов.

Только один экземпляр существует в библиотеке Лейденского университета в Нидерландах. Эта книга была издана впервые на основе той же рукописи, которая была опубликована в 1914 году в Лейдене. Это же издание вышло в 1934 году в Дамаске и в 1950 году перепечатано Хасаном Камелем аль-Сирафи в Каире. Затем в 1949 году он опубликовал копию текста с французским переводом в Аль-Джазире. Последнее издание с

введениями, исправлениями и субтитрами вышло в Тунисе в 1985 году. Эта книга дважды переводилась на английский, а также на русский, немецкий, итальянский, французский и испанский языки.

Книга «Голубиное ожерелье» — это запоминающееся произведение. Во введении к авторской книге автор дал информацию о цели своего произведения (которое он назвал посланием), о «корнях любви», о сущности и событиях проявления любви, о верности и предательстве, наконец, о смерти на пути любви.

Каждая глава этой книги начинается с некоторых философских вопросов о причинах любви, признаках любви, близости душ и т. д., за которыми следуют рассказ и стихи самого Ибн Хазма. Книга «Голубиное ожерелье» считается одним из самых удивительных и красивых произведений средневековой литературы. Она была написана андалузским ученым и поэтом Ибн Хазм Андалуси по теме изучения любви и привязанности. Эта книга считается метафорой красоты и называется «Голубиное ожерелье».

Таким образом можно сделать вывод Ибн Хазм Андалуси считался одним из выдающихся писателей своего времени и всю свою благословенную жизнь посвятил науке, вероучения и литературной культуры. Научное и литературное наследие великого учёного Ибн Хазма Андалузского до сих пор сохранило свои высокие ценности, и в соответствии с требованиями времени необходимо их исследовать и обсуждать. Потому что признание великих личностей и изучение их произведений сыграют важную роль в совершенствовании знаний и умений подростков и молодежи.

REFERENCES

1. Абдусаттор Абдушукур. Таърихи адабиёти араб. Китоби дуум (Адабиёти аҳди Аббосиён). – Душанбе, 2009
2. Акбар Бехрӯз. Таърихи адабиёти араб. – Табрез, 1980
3. Гибб Х. А. Арабская литература. Классический период. - Москва: Издательство восточной литературы, 1960.187с.
4. Крачковский И. Ю. Арабская поэзия в Испании - Избранные сочинения. Т. II. М.— Л., 1956, стр. 470—523.
5. Крачковский И. Ю. Арабская поэзия. Избр. Соч.Т.3.-М.-Л.,1956.-480с.
6. Крачковский И. Ю. Полвека испанской арабистики - Избранные сочинения. Т. V. М.— Л., 1958, стр. 300—328.
7. Мунчид Мустафо Бахчад. Ал-адабу-л-Андалуси. Мавсил- Ироқ, 1956
8. بروكلمان, كارل (1974) تاريخ الأدب العربي - ج 3 (ط. الثالثة)، نقله إلى العربية عبد الحليم النجار - القاهرة: دار المعارف، ص. 141، مؤرشف من الأصل في 11 ديسمبر 2019.
9. حنا الفاخوري. تاريخ ادبيات زبان عربي از عصر جاهلي تا قرن معاصر. تهران 1386.
10. منجد مصطفى بهجت. الموصل-العراق. 1956.